

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
імені ІВАНА КОЖЕДУБА

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ВИПУСК 1 (13)

2007

**МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА**

**ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ**

ВИПУСК 1 (13)

**Наукове
періодичне
видання**

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСВІД

ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ: АЕРОДИНАМІКА, РУХ,
СИЛОВІ УСТАНОВКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ

РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЛОКАЦІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА, ЗВ'ЯЗОК

КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

МЕХАНІКА, МАШИНОЗНАВСТВО ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ

**Харків
2007**

УДК 620.1:681.3; 355.4:378.1; 940.54; 531.5:533.9 Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2007. – Вип. 1 (13). – 150 с.

Видання призначено для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Редакційна колегія

Голова: Стасєв Юрій Володимирович	– д.т.н., проф., ХУ ПС.
Члени: Андрєєв Фелікс Михайлович	– д.т.н., проф., ХУ ПС;
Ботов Микола Федорович	– к.військ.н., ПС ЗС України;
Городнов В'ячеслав Петрович	– д.військ.н., проф., ХУ ПС;
Дробаха Григорій Андрійович	– д.військ.н., доц., ХУ ПС;
Замятін Вадим Іванович	– д.т.н., проф., ХУ ПС;
Зима Іван Іванович	– д.т.н., проф., ХУ ПС;
Єрмаков Геннадій Валентинович	– д.т.н., доц., ХУ ПС;
Кириченко Іван Онуфрійович	– д.військ.н., проф., ХУ ПС;
Корнієнко Леонід Григорович	– д.т.н., проф., ХУ ПС;
Літвінов Віктор Володимирович	– д.т.н., проф., ХУ ПС;
Мінервін Микола Миколайович	– д.т.н., проф., ХУ ПС;
Полярус Олександр Васильович	– д.т.н., проф., ХУ ПС;
Романенко Ігор Олександрович	– к.військ.н., ПС ЗС України;
Седишев Юрій Миколайович	– д.т.н., проф., ХУ ПС;
Турсунходжаєв Хамітхон Арсіанович	– д.т.н., проф., ХУ ПС;
Шарий Володимир Іванович	– д.військ.н., проф., НАО України;
Шмаков Олександр Миколайович	– д.військ.н., проф., ХУ ПС.

Відповідальний секретар: Кучук Георгій Анатолійович – к.т.н., с.н.с., ХУ ПС.

Адреса редакційної колегії: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79,

Харківський університет Повітряних Сил.

Телефон редакційної колегії: (057) 704-96-47 (консультації, прийом статей).

E-mail редакційної колегії: infosintez@hups.edu.ua.

Інформаційний сайт збірника: www.hups.edu.ua.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ „Джерело”

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (протокол № 46 від 18.01.2007 р.)

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 1498 від 13 січня 2005 р.

Занесений до “Переліку № 16 наукових фахових видань України”, затвердженого постановою президії ВАК України від 8 червня 2005 р., № 2-05/5 (технічні науки, № 3; військові науки, № 1)

© Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ЗМІСТ

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСВІД

Стасєв Ю. В., Клімов С. Б., Павленко М. А. Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку	3
Шемаєв В. М. Моделювання сценаріїв управління ситуаціями у сфері забезпечення воєнної безпеки держави	9

ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ: АЕРОДИНАМІКА, СИЛОВІ УСТАНОВКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ

Афанасьєв В. В., Кашаєв І. А., Ситков А. М. Перспективные системы посадки летательных аппаратов	15
Литвяк А. Н., Логинов В. В. Анализ и задачи вибродиагностики авиационных силовых установок	19
Чернятьєв А. В., Бабенко О. І., Костенко І. Л. Показники оцінки впливу точності польоту літаків по маршруту на результати виявлення екіпажами об'єктів у районі виконання завдання	22

РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЛОКАЦІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА, ЗВ'ЯЗОК

Дорошук В. А., Ященок В. Ж., Побережний А. А., Буласнко М. В. Параметричні методи порівняння отриманих радіолокаційних дальнісних портретів повітряних цілей з еталонами	26
Зміївський Г. А., Краснокутський В. М., Колодєєв М. М. Аналіз моделей і методів розрахунку зон радіопокриття систем мобільного зв'язку при їх використанні для забезпечення управління повсякденною діяльністю військ (сил)	30
Кандырин Н. П., Костянец А. В., Лошаков В. А. Использование радиолокационных методов измерения дальности в технологических процессах	32
Кучер Д. Б., Харланов А. И., Степанова М. В. Экспериментальная оценка влияния внешнего подмагничивания тонкой высокотемпературной сверхпроводящей пленки на характеристики активных датчиков-ограничителей	36
Марькивский О. Е. Расчет эквивалентного коэффициента теплопроводности конструктивного элемента микропроволочного приемника проходящего излучения - двухслойного цилиндра	40
Стрелков А. И., Барсов В. И., Стрелкова Т. А., Кац Е. Н. Оценка эффективности метода накопления серии короткоэкспозиционных слабоконтрастных телевизионных кадров	44
Тимочко О. І., Подорожняк А. О., Васильєв Ю. Б. Локалізація об'єкта пошуку на поточному зображенні навігаційної системи з радіометричними датчиками	47
Ткаченко В. І., Бакуменко Б. В. Завадостійкість систем радіолокаційного опізнавання з адресною відповіддю	50

КІБЕРНЕТІКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Бохан К. А., Гуржий С. В. Протокол обмена структурированными данными в телемедицинских системах	53
Завизиступ Ю. Ю., Коваленко А. А., Мохаммад А. С. Метод компенсации потерь производительности протокола ТСР при переходе мобильного узла в соседнюю зону обслуживания в беспроводных сетях	56
Коваленко Н. С. Анализ нижних звеньев интегрированных систем объектовой безопасности	60
Кузнецов А. А., Избенко Ю. А., Московченко И. В. Метод построения криптографически стойких булевых функций на основе градиентного спуска	63
Лемешко О. В., Дробот О. А., Симоненко Д. В. Результати порівняльного аналізу потокових моделей маршрутизації в телекомунікаційних мережах	66

Лысенко И. В., Исиченко Т. А. Модели обнаружения модификаций сообщений с использованием симметричной криптографии на основе принципа диверсности	70
Можаев А. А. Концепция обеспечения качества предоставления услуг в цифровых телекоммуникационных сетях	72
Рубан И. В., Смеляков К. С., Шитова О. В. Сегментация границ в условиях низкой контрастности изображений	75
Спорышев К. А., Ткачев А. М. Внутрисистемные помехи в сотовой связи	78
Харченко В. С., Бородавка Н. П. Информационная технология поддержки определения компонентных функциональных структур живучих бортовых информационно-управляющих систем	82

МЕХАНІКА, МАШИНОЗНАВСТВО ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Егоров А. Б., Кондратюк О. Ю. Анализ способов создания энергоэффективных осветительных установок	87
Леоненко А. Н., Савченков Б. В. Исследование параметра пластичности поверхностного слоя деталей из специального легированного чугуна	90
Мезеря А. Ю., Ириков Д. В. Вопросы использования асинхронных генераторов на мини ГЭС	93
Шевченко В. В., Шевченко С. Е., Шуджан Р. Я. Предложения по использованию сверхпроводников в электротехнических устройствах	96
Раковская Н. Х. Технологические ходовые устройства на основе системы «колесо-рельс»	101

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Аллеров Ю. В., Бурков В. В., Обрядін В. В., Овчаренко В. В. Методичні підходи щодо визначення можливостей підрозділів спеціального призначення під час проведення пошуку диверсійно-розвідувальних груп	104
--	-----

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Бакулін І. Є., Герасимов С. В. Тенденції розвитку системи метрологічного забезпечення Збройних Сил Польщі	107
Захаров И. П. Достоверность измерений и характеристик их точности.....	110

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Дергачева Н. А. Поиск знаний в базах данных для оценки финансовых рисков,	114
Малый В. В., Климова Т. А., Яшина Е. С. Моделирование проектов развития предприятия с использованием математического аппарата гибридных автоматов	117
Ситников Д. Э., Ситникова П. Э., Усань А. А. Сравнительный анализ осцилляторов, как одной из разновидностей технических индикаторов. Сообщение 1.	121
Чубукин В. В., Юров С. Н. Виртуальные частные сети: выбор решений.....	126

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ

Воеводина М. Ю. Об одном из аспектов применения Э-метрик в дистанционном образовании	129
Тимошенко О. В., Шмаков В. В., Іванюк В. О., Єрилкін А. Г. Удосконалення первинної льотної підготовки в ХУ ПС	133

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ	136
------------------------------------	-----

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)	137
-----------------------------------	-----

НАШІ АВТОРИ	144
--------------------------	-----

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	147
----------------------------------	-----

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Шевченко С.Е., Шуджан Р.Я. Предложения по использованию сверхпроводников в электротехнических устройствах / Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN 2073-7378), №1(13). - Харьков: ХУПС им. И. Кожедуба, 2007. - С. 96-101]

На базе анализа современного состояния развития высокотемпературных сверхпроводников, дан краткий обзор развития их практического применения в наиболее энергоемких элементах электротехники, в частности, в электрических машинах и в системах силовой электроники.

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/zhups/2007/1>

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/3616>

[Шевченко В.В., Шевченко С.Е., Шуджан Р.Я. Пропозиції з використання надпровідників в електротехнічних пристроях / Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN 2073-7378), №1(13). - Харьков: ХУПС им. И. Кожедуба, 2007. - С. 96-101]

У статті, на базі аналізу сучасного стану високотемпературних надпровідників, розглянуті питання напрямків їх практичного застосування в найбільш енергоємних елементах електротехніки, в електричних машинах і в системах силової електроніки.

[Shevchenko, V.V., Shevchenko, S.E. and Shudzhan, R.Ia. (2007), "Proposals on the use of superconductors in electrical devices", Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, 1(13), pp. 96-101]

In operation, on the basis of the analysis of a modern condition of development of high-temperature superconductors, the questions of practical use in the most power-intensive elements of an electrical engineering, in particular, in electrical machines and in systems of a power electronics engineering are considered.

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32829>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32829/1/2007_Shevchenko_Predlozheniya_po.pdf

http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ZKhUPS_2007_1_29.pdf

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2527127>

В.В. Шевченко¹, С.Е. Шевченко¹, Р.Я. Шуджан²

¹Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

²Запорізька АЕС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВЕРХПРОВОДНИКОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ

На базе анализа современного состояния развития высокотемпературных сверхпроводников, дан краткий обзор развития их практического применения в наиболее энергоемких элементах электротехники, в частности, в электрических машинах и в системах силовой электроники.

энергосбережение, атомная энергетика, силовая электроника, электрические машины

Введение

Постановка проблемы. Современное состояние электроэнергетики и, соответственно, всех отраслей промышленности, транспорта требует немедленного внедрения энергосберегающих технологий: потребность в электроэнергии непрерывно растет, а классические природные источники топлива для тепловых электростанций (уголь, газ, нефть, торф) на грани полной выработки. Атомная энергетика для Украины наиболее перспективна, но также имеет серьезные проблемы – хранение отработанных атомных отходов. Это общая проблема для всего мира. Поэтому непрерывно ведется поиск новых источников энергии, которые сегодня мы называем нетрадиционными: солнечная и ветроэнергетика, энергия гейзеров, приливов, морских и океанических течений, биоэнергетика и т.д. Одновременно следует рассматривать вопросы внедрения технологий и систем с минимальными потерями электроэнергии: применение сверхпроводников и криогенных режимов эксплуатации электрооборудования [1].

Анализ публикаций. Материалы, представленные в статье, базируются на данных классических трудов по теории сверхпроводимости (СП-сти), на данных последних исследований, представленных в материалах конференций и научных журналов. Собраны и проанализированы данные о высокотемпературной СП-сти (ВТСП), о проблемах технологии изготовления ВТСП-в, о технических областях их использования [1 – 5].

Цель статьи. Оценить современное состояние развития ВТСП, определить области электротехники, где наиболее востребовано и перспективно применение этих СП-ов, определить, где в электротехнических устройствах наиболее перспективно их использование, в частности, в каких типах электрических машин, силовых преобразователей и в других элементах электрооборудования.

Основной материал

Десятая часть всей производимой в мире электроэнергии пропадает зря, уходит на нагрев медных и

алюминиевых проводов [1, 2]. Между тем, уже почти 100 лет хорошо известно, как избежать этих потерь. Достаточно использовать СП-ники, обладающие при низких температурах нулевым сопротивлением. Электроток, возбужденный в кольце из СП-го материала, способен годами течь безо всякой внешней подпитки. Как уже указывалось [1], промышленные электроустановки с низкотемпературными сверхпроводниками (НТСП), т.е. проводниками с обязательным охлаждением жидким гелием ($T_K = 4,2$ К) под азотной «рубашкой» для их перехода в СП-щее состояние, нерентабельны из-за высокой стоимости и сложности систем теплозащиты самого гелия. Поэтому шел поиск новых материалов (ВТСП), которые могли бы быть сверхпроводниками при охлаждении только жидким азотом ($T_K = 77$ К).

В начале 1987 года появились сообщения о разработке керамического материала со структурой $YBa_2Cu_3O_7$, в котором СП-щее состояние наступает при 93 К в поле с $B_{кр} = 5,7$ Тл. Такие материалы имеют структуру типа перовскита (минерала $CaTiO_3$). Плотность тока в системах Y-Ba-Cu-O доведена до 10^4 А/см², что пока меньше, чем в металлических СП-никах. Исследователи считают, что перспективны системы на базе висмута $Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_x$, температура перехода которых в СП-состояние достигает 115 К. Появились первые публикации, в которых (но пока в неофициальной форме) приводятся данные о получении ВТСП с $T_K = 250$ К. Открытие ВТСП, критическая температура которых превышает температуру кипения жидкого азота, меняет экономические показатели СП-ковых устройств, так как стоимость хладагента и затраты на поддержание необходимой температуры снижаются в 50 – 100 раз. Кроме того, открытие ВТСП сняло теоретический запрет на дальнейшее повышение критической температуры: от 30 К вплоть до комнатной.

Рассчитаем допустимый ток в СП проводнике. Для защиты СП-ка от перенапряжения и разрушения его включают на внешнее разрядное сопротивление: $R_{раз.} = U_{пер.доп.}/I_{раб.}$, Ом. Постоянная времени затухания тока в СП-проводнике:

$$\begin{aligned} \tau &= L/R_{\text{раз}} = (2 \cdot W \cdot I_{\text{раб}}) / (U_{\text{пер.доп}} \cdot I_{\text{раб}}^2) = \\ &= 2 \cdot W \cdot I_{\text{раб}} \cdot [S(1 - K_3)]^2 / (U_{\text{пер.доп}} \cdot j_0^2), \text{ с,} \end{aligned}$$

где L – индуктивность проводника; S – сечение проводника; K_3 – коэффициент заполнения сечения СП-ком; j_0 – плотность тока в матрице СП; W – номинальная мощность электроприемника, МВА. Допустимый ток перегрева СП-ка

$$I_{\text{пер.доп}} = \frac{U_{\text{пер.доп}} [S(1 - K_3)]^2}{2W} \cdot \int_{4.2}^{\theta} \frac{C_p \gamma}{\rho} d\theta,$$

$C_p = (1 - K_3) \cdot C_{\text{матер}} + K_3 \cdot C_{\text{Nb-Ti}}$ – усредненная удельная плотность материалов СП проводника.

Следует помнить, что появление первой теории, объясняющей природу СП-сти, теории БКШ (Бардина-Купера-Шриффера), кроме положительной, сыграло и отрицательную роль в проведении исследований по СП-мосту: по этой теории было доказано, что создание ВТСП невозможно: утверждалось, что температурный диапазон существования «куперовских пар», т.е. максимальная критическая температура существования СП-ков, не может превышать 30 К, т.е. при использовании СП-ков охлаждение жидким гелием обязательно. Поэтому интерес к их промышленному применению резко снизился и в конце 70-х – начале 80-х годов сократились государственные и частные ассигнования на исследование СП-сти [1, 2]. Исследования велись, но в значительно меньших объемах, меньшими коллективами исследователей, со значительно меньшей материальной поддержкой.

К счастью оказалось, что, несмотря на то, что эта теория принесла авторам Нобелевскую премию в 1972 г., она оказалась неточна. Она не смогла теоретически объяснить появление СП-мосту в открытых позднее СП-щих материалах. С того времени критическая температура повысилась от 30 до 130 – 150 К. От исходных положений теории БКШ сохранилось только определение: СП-мост - это результат синхронного коллективного движения, при котором каждый электрон очень хорошо «чувствует» своих соседей и подстраивается под их движение, т.е. формирует куперовскую пару [1]. В то же время академик В.А. Гинзбург [4] предложил еще один, отличный от теории БКШ, так называемый экситонный механизм образования куперовских пар. Эти теории предсказывали, что СП-сть может существовать даже при комнатных температурах, т.е. при 300 К.

В настоящее время государственные научно-технические программы разных стран предусматривают широкий комплекс работ, включающих в себя фундаментальные и прикладные исследования, направленные на решение проблемы технической реализации ВТСП-сти. На эти исследования в России, США, Канаде, Японии, Китае выделяются серьезные средства как в рамках национальных, так и в рамках международных программ.

В январе 2001 г. на симпозиуме "Transition Metal Oxides", проходившем в японском городе Сентаи, было сообщено о том, что диборит магния MgB_2 переходит в СП-дущее состояние при рекордно высокой для такого класса соединений температуре 40 К. Это заявление заставило немедленно приступить к изучению этого материала, появилось множество работ различных научных школ, в которых приведены результаты исследований свойств MgB_2 . Может показаться, что температура в 40 К вовсе не такая большая (в настоящее время получены керамики вида $\text{Y}_x\text{Ba}_x\text{Cu}_x\text{O}_x$, сохраняющие СП-дущее состояние вплоть до 150 К). Объясним, почему это соединение (MgB_2) вызвало такой интерес:

1) это простое соединение, как по кристаллографической, так и по электронной структуре, то есть теперь физики-теоретики смогут рассчитать все и попытаются более точно объяснить природу СП-мосту, что позволит ее предсказывать в том или ином материале и отказаться от сегодняшней практики обнаружения новых СП-ников методом проб и ошибок или даже случайно;

2) открытие СП-сти MgB_2 подтверждает теорию БКШ и, в то же время, опровергает ее, смещая определенный ею предел температуры от 30 до 40 К. Подтверждением теории, в то же время, было обнаружение изотопического эффекта – одного из первых важных открытий, сделанных сразу же после определения СП-мосту MgB_2 . Этот эффект заключается в том, что температура перехода в СП-щее состояние зависит от того, какой изотоп бора используется: B^{10} или B^{11} . Изотопы одного элемента, как известно, имеют идентичное электронное строение, а отличаются лишь массами. Значит, изотопический эффект – это по сути наблюдение зависимости T_c от массы атомов, что и предсказывается теорией БКШ [1];

3) из всех соединений у MgB_2 самая высокая температура перехода в СП-щее состояние (T_c). Это связано с тем, что атомы бора очень легкие, а в теории БКШ сказано, что чем легче атомы, тем дольше сохраняется СП-мост;

4) важно и то, что MgB_2 - давно известное и хорошо изученное вещество. Получение его, в отличие от керамик, не представляет трудностей.

Атомы бора в MgB_2 образуют кристаллическую структуру соединения – шестиугольные "соты", очень напоминающие графитовые плоскости. Отличие от графита в том, что в MgB_2 плоскости находятся прямо одна над другой, а в графите – несколько сдвинуты. Кроме того, есть еще и атомы магния, находящиеся в "сотах". Вычисления показывают, что эти атомы находятся в сильно ионизованном состоянии, близком к Mg^{++} . Будучи положительно заряженными, они как бы "вытягивают" электроны из борных плоскостей в межплоскостное пространство. Это приводит к созданию свободных носителей заряда, т.е. к проявлению металлических свойств MgB_2 и существованию СП-мосту.

В настоящее время широкое внедрение ВТСП-в ограничивается:

1) требованием сохранения СП-сти при больших плотностях тока;

2) необходимостью обеспечения высокой механической прочности и достаточной гибкости проводниковых и кабельных изделий, несущих и вращающихся элементов машин и механизмов;

3) необходимостью выдерживать большие магнитные, токовые и центробежные нагрузки, должны легко обрабатываться, иметь стабильные свойства;

4) СП-ники должны иметь цену, рентабельную для предприятий.

Инженеры и ученые всех стран отмечают, что в настоящее время основная проблема для внедрения в промышленность СП-никовых электроустановок сложные технологии изготовления СП-щих проводников и кабелей. Работы в этом направлении ведутся непрерывно [3 – 5], и уже можно отметить, что сильноточные СП-ковые технологии вышли на новый уровень.

Наиболее простой способ состоит в размоле, прессовании смеси и отжиге в атмосфере кислорода при температуре 900°C металлических оксидов. Новое вещество образуется в результате химической реакции. Лучшие СП-щие свойства получаются в пленочных образцах, пропускающих ток до 10^6 А/см^2 [1, 2], т.е. в образцах, полученных путем напыления или другим путем получения пленочных покрытий. Провода также производятся методом "порошок в трубе": заготовки из серебряной трубки, заполненной порошкообразным ВТСП-ком, подвергают термомеханической и химической обработке, затем опрессовкой получают ленту с сечением 4-0,3 мм² и длиной до 1000 м. Существуют и другие методы получения ВТСП.

Использование ВТСП-в означает, что возможно создание нового поколения электроэнергетического оборудования (безрезистивного), существенно превосходящего оборудование традиционного (резистивного) исполнения: за счет более высокой эффективности имеем уменьшение в 2 – 3 раза массогабаритных показателей и, соответственно, материалоемкости и энергозатрат на изготовление. Его использование позволит обеспечить повышение надежности и увеличение срока службы, улучшить качество энергосистем, их экологическую чистоту при эксплуатации. Важным аргументом для внедрения СП-вого оборудования в промышленность является снижение капитальной стоимости при его массовом производстве и уже достигнутой цене ВТСП-ков, не превышающей 10 – 15 долл. за 1 кА*м [4]. К настоящему времени прошли успешные испытания опытные образцы электрооборудования со СП-щими обмотками: электромшины мощностью 1 – 10 МВт и системы управления ими; трансформаторы мощностью до 1,5 МВА; участки кабельных линий электропередачи, рассчитанные на мощность до 440 МВА; СП-вые токоограничители и накопители энергии МВА-диапазона.

Для примера, на рис. 1, проведено сравнение габаритов обычных машин и машины со СП-обмотками. Видно, что по габаритам СП-щий двигатель в 9 – 10 раз компактнее обычного, «теплого».

Рис. 1. Сравнение габаритов ВТСП-его и традиционных электродвигателей:

1 – электродвигатель 100 Вт со ВТСП-ми обмотками;
2 – обычный 100 Вт; 3 – обычный 12 Вт

Мы не считаем, что процесс вхождения нового электрооборудования будет взрывным, скорее, он будет эволюционным, но с заметной скоростью нарастания [1]. Широкое применение СП-вого оборудования, как при генерации электроэнергии, так и при ее транспортировке и потреблении, позволит увеличить эффективность использования электроэнергии на 5 – 7%, а следовательно, практически на эту же величину сократить потребление первичных энергоносителей, которым является органическое топливо. Это снизит выброс парниковых газов в атмосферу, т.е. общую нагрузку на окружающую среду, сократит уничтожение природных запасов газа, угля, нефти, торфа.

Внедрение новой технологии использования СП-ков непосредственно коснется всех областей, где используется электротехническое оборудование, – электроэнергетики, машиностроения, металлургии, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, наземного, морского и воздушного транспорта, атомной промышленности. Очевидно, что наиболее перспективно комплексное использование СП-вого оборудования, например, полностью укомплектованные электростанции, технологические комплексы, электроприводные системы, системы электроснабжения. Это снижает стоимость затрачиваемой электроэнергии, повышает надежность работы оборудования и улучшает экологическую ситуацию. Но и единичные виды СП-го оборудования: трансформаторы, кабели, электродвигатели и генераторы могут улучшить ситуацию в существующих энергосистемах, увеличить их устойчивость, надежность и пропускную способность. В индустриально развитых странах существуют специальные правительственные программы по развитию и применению СП-щих технологий в различных областях деятельности. Такие программы есть в США, Японии, в

Европейском сообществе, к их реализации привлекается частный капитал будущих производителей и пользователей оборудования. Например, согласно американской программе "СП-мост для электроэнергетики 1996 – 2000 гг.", указано, что с 2010 – 2015 гг. электромашиностроительные фирмы США планируют массово выбросить на мировой рынок дешевое, компактное, эффективное и надежное СП-овое оборудование. Это период наиболее активной замены отработавшего свой ресурс электроэнергетического оборудования. Такая коммерческая «атака» призвана обеспечить глобальное стратегическое преимущество промышленности США в XXI в.

Отметим наиболее интересные направления промышленного использования СП-ков.

1. Турбогенераторы. Применение СП-ников в электромашиностроении позволяет уменьшить массу и габаритные размеры электрических машин, увеличить предельную мощность и КПД турбогенераторов, получить электродвигатели с минимальным моментом инерции, с малым временем реверса, со специальными характеристиками. СП-щие системы возбуждения могут увеличить КПД генераторов большой мощности до 99,5%, в то время, как у обычных турбогенераторов он не более 98,6%. Ежегодная экономия топлива при этом составит 1%. Наиболее перспективно применение СП-ти в турбогенераторах большой мощности, где удается достигнуть того, что при других технических решениях получить невозможно: уменьшить массу и габариты машины при сохранении мощности. Уже освоены энергоблоки мощностью 500 и 800 МВт, на стадии изготовления находятся блоки мощностью 1500, а для более далекой перспективы (к 2010 г.) анализируются возможности доведения единичной мощности турбогенератора до 2500 – 3000 МВт на базе обычной конструкции в четырехполюсном исполнении. В обычных машинах это уменьшение всегда связано с увеличением потерь и трудностями обеспечения высокого КПД. Модельные и первые промышленные испытания показали, что в турбогенераторах со СП-щими обмотками возбуждения и статора массу можно уменьшить в 2 – 2,5 раза. В тоже время, из-за отсутствия потерь в роторе, КПД увеличивается примерно на 0,5% и приблизится для крупных турбогенераторов к значению 99,3%. Повышение КПД турбогенераторов, даже на 0,1%, компенсирует затраты, связанные с созданием генераторов, на 30%. В этих условиях экономия энергии, получаемая за счет снижения потерь, очень быстро оправдывает те затраты, которые вкладываются в создание новых СП-х машин. При этом нужно решать проблемы подбора новых материалов, разработки соответствующих технологий, обеспечения высокой надежности [3].

2. Линии электропередач и кабельные сети. Экономически рентабельными СП-ковые линии электропередач могут стать только при передаче по ним большого количества энергии. В 2005 г. группа

китайских разработчиков (CAS, IEE, TIPC) и компания American Superconductor объявили об успешной демонстрации 76-метрового 3-фазного кабеля с теплым диэлектриком в действующей сети. С декабря 2004 года по апрель 2005 года данный кабель с напряжением 6,6 кВ питал заводы компании Changtong Power Cable в городе Байин (Китай). Для подвода электроэнергии к одному из кварталов Детройта (США) был проложен СП-щий кабель; примеру Детройта собираются последовать и некоторые другие американские города.

К середине 80-х годов 20 века стали отмечать разрыв между пропускной способностью обычных кабелей и растущей потребностью в передаваемых мощностях. Одним из направлений решения этой задачи стало применение НТСП-кабелей. Однако огромным минусом, сдерживающим применение этих кабелей, было обязательное условие охлаждения жидким гелием, т.к. НТСП-кабели работали только при очень низкой температуре (жидкий гелий $T_K = 4,2$ К под защитой жидкого азота $T_K = 77$ К). Открытие в 1986 году Беднорцем и Мюллером ВТСП, имеющих рабочую температуру выше 77 К, дало новый толчок развитию кабелей, использующих явление СП-сти [3].

С полной уверенностью можно сказать, что ВТСП-кабели, по сравнению с обычными, обладают меньшими потерями, большей пропускной способностью даже при снижении напряжения. При одинаковой мощности по сравнению с обычным кабелем, ВТСП-кабель более компактен и имеет низкий вес, что облегчает транспортировку и монтаж, для него требуется меньшее количество муфт, уменьшается площадь прокладки, они экологичны и пожаробезопасны. Особенность внутреннего охлаждения ВТСП-кабелей (с помощью только жидкого азота) позволяет избежать нагрева электрической изоляции.

Японская компания The Furukawa Electric Co, в сотрудничестве с организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий - New Energy and Industrial Technology Development Organization, создала СП-щий материал для производства силовых кабелей, способных передавать мощности, в 100 раз превышающие мощности, передаваемые по традиционным кабелям с медными жилами. Важно, что стоимость производства этих кабелей почти не превышает стоимость производства обычных кабелей. При этом следует учитывать, что 90% стоимости кабеля – это стоимость ВТСП-материала. Жилы, образующие новый кабель, выполнены из тонкой плёнки ВТСП-шего материала типа иттрия, слоями наложенного на никелевую основу. Двадцать таких СП-ков были соединены вместе в экспериментальный кабель длиной 1 м, с пропускной способностью до 1450 А. В настоящее время компанией Furukawa ведутся работы по созданию СП-го кабеля длиной 500 метров. Обычно такие кабели достаточно дорогие, т.к. в таких СП-ках присутствует большое количество серебра. Компания планирует,

что изготовленный ею кабель будет готов примерно к 2015 г., к тому времени, когда в Японии планируется модернизировать большинство высоковольтных силовых линий, проложенных в 70-е и 80-е годы. Furukawa собирается предложить свой кабель на рынок для электроэнергетических компаний, как в Японии, так и за рубежом, для передачи больших объемов дешёвой электроэнергии. Есть основания полагать, что в ближайшие годы разработчики и производители СП-ковых материалов разных стран добьются снижения цены в несколько раз. Тогда и станет очевидной выгода разработки и применения ВТСП-кабелей. На рис. 2 и 3 приведены два варианта возможного исполнения кабелей с ВТСП-жилой: с холодным и с теплым диэлектриками. Несмотря на простоту конструкции, монтаж такой линии сопряжён со значительными трудностями: надо обеспечить герметичность кабеля, научиться собирать его из отдельных коротких отрезков; разработать рефрижераторы, концевые устройства и другое оборудование, необходимое для стабильной работы таких линий передач.

Наиболее перспективные направления внедрения ВТСП-кабелей:

- 1) глубокие вводы в мегаполисы (например, Москва, Санкт-Петербург, Киев и т.д.) и крупные энергоёмкие комплексы (металлургические, нефтеперерабатывающие и т.д.), что позволит не только увеличить передаваемую мощность, но и отказаться от подстанций высокого напряжения в пользу среднего;
- 2) связи между энергетическими системами, высокоточные токопроводы;
- 3) ЛЭП постоянного тока;
- 4) переключки между воздушными ЛЭП при прохождении водных преград (изоляция обычных кабелей в данных условиях может перегреваться, что уменьшает их пропускную способность на 30 – 40%).

Рис. 2. Конструкция ВТСП-кабеля с холодным диэлектриком: 1 – жидкий азот; 2 – жидкий азот; 3 – ВТСП-токопроводящая жила; 4 – диэлектрик; 5 – ВТСП-экран; 6 – криостат; 7 – оболочка

Рис. 3. Конструкция ВТСП-кабеля с теплым диэлектриком: 1 – жидкий азот; 2 – ВТСП-токопроводящая жила; 3 – криостат; 4 – оболочка; 5 – экран

В кабеле с холодным диэлектриком (рис. 2) элемент кабеля окружен коаксиальным СП-щим слоем, предназначенным для экранировки магнитного поля. Диэлектрик, «пропитанный» жидким азотом, располагается между токопроводящей жилой (из ВТСП-материала) и внешним экранирующим слоем.

Преимуществом такой конструкции является устранение потерь от переменного тока, вызванных воздействием магнитного поля, а также вихревыми токами, наведенными в металлических частях соседнего оборудования. В кабелях с теплым диэлектриком (рис. 3) нет такого СП-го слоя. Данная конструкция требует меньшего расхода СП-го материала, применяются обычные изоляционные материалы, поэтому стоимость этих кабелей существенно ниже. ВТСП-кабели всё чаще устанавливаются в действующие сети. Стоит ожидать, что лет через 5 они будут применяться наряду с обычными кабелями, постепенно вытесняя их из электроэнергетики, как устаревшие.

Помимо других сложных вопросов, возникает необходимость в существенном повышении номинального напряжения. Применение чистых металлов, охлажденных до 15 – 20 К, а главное, СП-ников представляется одним из возможных путей развития будущей электротехники больших мощностей.

3. Поезда на магнитной подушке – наиболее перспективное применение СП-ников для скоростных поездов. Стоимость сооружения пути длиной 500 км обойдется в 1,5 – 4,5 миллиардов долларов. Стоимость самих поездов составит не более 10% от общей суммы затрат, а система охлаждения всего 1%.

4. Использование СП-ков для получения сверхсильных постоянных магнитных полей. СП-щий соленоид, в отличие от обычного, не нуждается во внешнем источнике питания, поскольку однажды возбуждённый в нём ток не затухает.

Сильные электромагнитные поля особенно важны в установках для получения управляемой термоядерной реакции: плазма может удерживаться во взвешенном состоянии в мощных электромагнитных полях. Необходимые для этого магнитные поля столь велики, что их создание экономически оправдано только при использовании СП-щих магнитов.

5. СП-щие накопители энергии с охлаждением жидким N_2 обошлись бы на 3% дешевле, чем обычные, а капитальные затраты уменьшаются еще на 5%.

6. В современной электротехнике все шире используется явление **криопроводимости**, т. е. достижение металлами весьма малого значения удельного сопротивления при криогенных температурах, но без перехода в СП-щее состояние. Такие металлы называются криопроводниками. Наиболее часто это чистые Cu и Al (марки А999 с 0,001% примесей), Вг (0,1% примесей).

Применяются криопроводники в основном для изготовления жил кабелей, проводов, работающих при температурах жидкого H_2 ($-252,6^{\circ}C = 20,4 K$), Ne ($-245,7^{\circ}C = 27,3 K$) и N_2 ($-195,6^{\circ}C = 77,4 K$).

Применение криопроводников, вместо СП-ников, в электротехнических устройствах может иметь свои преимущества. Использование в качестве хладагента жидкого H_2 или жидкого N_2 (вместо жидкого гелия, который значительно дороже других хладагентов) упрощает и удешевляет выполнение тепловой изоляции устройства и уменьшает расход мощности на охлаждение. При случайном повышении температуры или магнитной индукции свыше значений, соответствующих переходу СП-ника в нормальное состояние, СП-мость будет нарушена. Это приведет к внезапному освобождению большого количества энергии. Для криопроводящей цепи такой опасности нет, так как повышение температуры может повлечь за собой лишь постепенное, плавное увеличение сопротивления.

Выводы

1. Современное состояние электроэнергетики, промышленности, транспорта требует немедленного внедрения энергосберегающих технологий и систем с минимальными потерями электроэнергии. Применение сверхпроводников и криогенных режимов эксплуатации электрооборудования – одно из наиболее перспективных направлений развития электротехнических устройств и, в первую очередь, электрических машин.

2. До настоящего времени нет окончательно сформированной физической теории, объясняющей явление СП-сти. Необходимо продолжать работы по созданию единой теории, объясняющей это явление, что поможет целенаправленно получать новые ВТСП-ки.

3. Практически важным направлением в развитии практической СП-сти является развитие существующих и создание новых технологий изготовления СП-ков.

4. Наибольший экономический эффект следует ожидать от использования СП-сти в электромаши-

ностроении при изготовлении крупных электрических машин. Целесообразно использовать явление СП-сти или криогенного охлаждения проводников для всего комплекса оборудования, входящего в систему обеспечения работы электрического двигателя или генератора.

5. Среди ближайших технических задач, входящих в круг работ по практическому использованию СП-сти и криогенного охлаждения, является установление рентабельных областей применения каждого из этих явлений.

Список литературы

1. Шевченко В.В., Гавриш А.Ю. Современное состояние и перспективы применения сверхпроводников в электроэнергетике // Системы обработки информации. – Х.: ХУПС, 2005. – Вып. 5 (45). – С. 194-204.
2. Глебов И.А., Данилевич Я.Б., Мамиконянц Л.Г. Проблемы генераторостроения на всемирном электротехническом конгрессе // Электричество. – 1977. – № 12. – С. 37-41.
3. Черноплеков Н.А., Чубраева Л.И. Сверхпроводниковые обмоточные материалы для современной электроэнергетики // Проблемы создания и эксплуатации новых типов электроэнергетического оборудования. – С.-Пб.: ОЭЭП РАН. – 2003. – Вып. 5. – С. 27-31.
4. Черноплеков Н.А. Сверхпроводниковые технологии: современное состояние и перспективы практического применения // Вестник РАН. – 2001. – Т. 71, № 4. – С. 303-319.
5. Кузьмин В.В. О нетрадиционном сценарии развития электроэнергетики в 21-м веке // Новини енергетики. – 1999 – № 2. – С. 47-51.

Поступила в редколлегию 5.12.2006

Рецензент: проф. В.П. Соляник, Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков.

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)

УДК 681.21

Стасев Ю.В., Климов С.Б., Павленко М.А. **Метод формализации процесса решения задачи определения направлений удара средств воздушного нападения на оперативном направлении** // Сборник научных трудов Харьковского университета Воздушных Сил. – 2006. – Вып. 1 (13). – С. 3-8. – Укр.

Предложенный метод формализации процесса решения задачи определения направления удара СВН на оперативном направлении для подсистемы информационного обеспечения в перспективных автоматизированных системах управления сложными объектами.

Табл. 1. Ил. 7. Библиогр.: 7 наим.

UDC 681.21

Stasev Yu., Klimov S., Pavlenko M. **Method of formalization of carbbo of decision of task of directionfinding blow of facilities of air attack on operative direction** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 3-8. – Ukr.

Offered method of formalization of process of decision of task of directionfinding blowof FAA on operative direction for the subsystem of the informative providing in the perspective automated control systems by difficult objects.

Tabl. 1. Fig. 7. Ref.: 7 items.

УДК 658.012

Шемаев В.Н. **Моделирование сценариев управления ситуациями в сфере обеспечения военной безопасности государства** // Сборник научных трудов Харьковского университета Воздушных Сил. – 2006. – Вып. 1 (13). – С. 9-14. – Укр.

Предложена разработка теоретических основ прогнозирования и формирования сценариев управления развитием военно-политической обстановки с целью реализации национальных интересов в военной сфере.

Табл. 1. Ил. 6. Библиогр.: 14 наим.

UDC 658.012

Shemaev V. **Modelling of scripts of management by situations in sphere of maintenance of military safety of the state** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 9-14. – Ukr.

Development of theoretical bases of forecasting and formation of scripts of management by development of military-political conditions is offered with the purpose of realization of national interests in military sphere.

Tabl. 1. Fig. 6. Ref.: 14 items.

УДК 629.7

Афанасьев В.В., Кашаев И.О., Ситков О.М. **Перспективні системи посадки літальних апаратів** // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2007. – Вып. 1 (13). – С. 15-18. – Рос.

Проведено аналіз існуючих систем посадки літальних апаратів. Увага приділена обґрунтуванню вибору напрямку дослідження з розробки високоточної системи посадки на необладнані аеродроми і площадки приземлення. Показано, що перспективним напрямком є розробка системи, яка ґрунтується на комплексованні супутникової навігаційної системи з магнітометричною системою посадки.

Табл. 4. Ил. 1. Библиогр.: 6 назв.

UDC 629.7

Afanasiev V., Kashaev I., Sitkov A. **Perspective systems of landing of aircraft** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 15-18. – Rus.

It is Organized analysis existing landing systems of the flying machines. Attention is specific the motivation of choice of direction of research on development an high-precision landing systems on non-equipment aerodromes and area of landing. It is shown by that perspective direction is a system development, founded on based on interconnecting GPS with magnetometric system by system of landing.

Tabl. 4. Fig. 1. Ref.: 6 items.

УДК 621.5.047

Литвяк О.М., Логінов В.В. **Аналіз і завдання вібродіагностики авіаційних силових установок** // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2007. – Вып. 1 (13). – С. 19-22. – Рос.

У статті проводиться аналіз проблеми вібродіагностики авіаційних двигунів, розпізнавання сигналів на основі еталонних комплексів діагностичних ознак.

Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.

UDC 621.5.047

Litvyak A., Loginov V. **Analysis and tasks of vibration-based diagnostics aviation power-plants** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 19-22. – Rus.

The analysis of problem of vibration-based diagnostics aviation engines is conducted in the article, recognitions of signals on the basis of standard complexes of diagnostic signs.

Fig. 4. Ref.: 4 items.

УДК 681.51

Чернятьев А.В., Бабенко А.И., Костенко И.Л. **Показатели оценки влияния точности полета по маршруту на результаты обнаружения экипажами объектов в районе выполнения задачи** // Сборник научных трудов Харьковского университета Воздушных Сил. – 2006. – Вып. 1 (13). – С. 22-25. – Укр.

Рассматриваются показатели, с помощью которых при оценке результатов обнаружения экипажами самолетов во время действий в районе выполнения задачи по предназначению дополнительно учитываются возможности системы радиотехнического обеспечения полетов авиации.

Ил. 3. Библиогр.: 5 наим.

UDC 681.51

Chernyatyev A., Babenko O., Kostenko I. **Parameters of estimation of influence of accuracy of flight on a route on results of detection by crews of objects in area of performance of a task** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 22-25. – Ukr.

The parameters are considered, with which help at an estimation of results of detection the crews of planes during actions in area of performance of a task on applicability in take into account opportunities of radioengineering maintenance system of flights aircraft.

Fig. 3. Ref.: 5 items.

УДК 621.396.96

Дорошук В.А., Яценюк В.Ж., Побережний А.А., Булаенко М.В. **Параметрические методы сравнения полученных радиолокационных дальностных портретов воздушных целей с**

UDC 621.396.96

Doroshchuk V., Yashcenok V., Poberezhnyi A., Bulaenko M. **Elf-reactance methods of comparison of the got radio-locations distance portraits of air aims with standards** // Scientific

Проведений аналіз існуючих внутрішньосистемних завад у стільниковому зв'язку і методів їх компенсації. Одержані аналітичні вирази для оцінки рівня завад у стільниковому зв'язку.
Лл. 4. Бібліогр.: 3 назв.

The analysis of existent intrasystem hindrances is conducted in a cellular and methods of their indemnification. analytical expressions are received for estimation of noises level in a cellular.
Fig. 4. Ref.: 3 items.

УДК 621.03

Харченко В.С., Бородавка Н.П. **Інформаційна технологія підтримки визначення компонентних функціональних структур живучих бортових інформаційно-керуючих систем** // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2007. – Вип. 1 (13). – С. 82-86. – Рос.
Запропоновані основна концепція і ключові складові інформаційної технології підтримки визначення компонентних функціональних структур (КФС) живучих авіаційних бортових інформаційно-керуючих систем (БІКС). Розроблені схема взаємодії інформаційних потоків, процесів, інструментальних засобів (ІЗ) інформаційної технології і архітектура ІЗ.
Лл. 2. Бібліогр.: 13 назв.

UDC 621.03

Harchenko V., Borodavka N. **information technology of support of determination of components functional structures of the of great vitalities sides sensor-based systems** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 82-86. – Rus.
Basic conception and key constituents of information technology (IT) of support of determination of components functional structures (CFS) of the of great vitalities aviation sides sensor-based systems is offered (SBSO). The chart of co-operation of informative streams, processes, tools (IC) of IT, and architecture is developed IC.
Fig. 2. Ref.: 13 items.

УДК 621.311.22:662.31

Єгоров О.Б., Кондратюк О.Ю. **Аналіз способів створення енергоефективних освітлювальних установок** // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2007. – Вип. 1 (13). – С. 87-90. – Рос.
Сучасний стан економіки України вимагає виробити нові підходи до енергозбереження в промисловості і побуті. Питання енергозбереження та енергозберігаючих технологій стосуються світлотехніки й освітлювальних приладів, як одних з найбільш потужних споживачів електричної енергії.
Бібліогр.: 2 назв.

UDC 621.311.22:662.31

Egorov A., Kondratyuk O. **The analysis of ways of creation energy effective lighting installations** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 87-90. – Rus.
The modern condition of economy of Ukraine demands to develop new approaches to енергозбереженню in the industry and a life. Questions energy savings and energy savings technologies concern light engineering and lighting devices, as one of the most powerful consumers of electric energy.
Ref.: 2 items.

УДК 672.1.004.12

Леоненко А.М., Савченков Б.В. **Дослідження параметра пластичності поверхневого шару деталей зі спеціального легованого чавуну** // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2007. – Вип. 1 (13). – С. 90-93. – Рос.
У статті розглянуте питання можливості та доцільності використання для деталей зі спеціального легованого чавуну „Методу експериментальної оцінки пластичності поверхневих шарів деталей машин”. Раніш цей метод використовувався лише для деталей зі сталей та кольорових сплавів.
Лл. 3. Бібліогр.: 9 назв.

UDC 672.1.004.12

Leonenko A., Savchenkov B. **Investigation of the plasticity parameter of the surfase layer of special alloyed cast-iron parts** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 90-93. – Rus.
In article considered the question about the possibility and the expediency of utilization “The Method of experimental estimate of plasticity of surfase layers of machine parts” for special alloyed cast-iron parts. Earlier this Method is used only for steel and nonferrous alloys details.
Fig. 3. Ref.: 9 items.

УДК 621.313.332

Мезєря А.Ю., Іріков Д.В. **Питання використання асинхронних генераторів на міні ГЕС** // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2007. – Вип. 1 (13). – С. 93-95. – Рос.
У статті наведені питання використання асинхронних генераторів на міні ГЕС.
Лл. 2. Бібліогр.: 3 назв.

UDC 621.313.332

Mezerya A., Irikov D. **Questions of use of asynchronous generators on pass hydroelectric stations** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 93-95. – Rus.
In clause questions of use of asynchronous generators are mentioned on pass hydroelectric stations.
Fig. 2. Ref.: 3 items.

УДК 537.312.62:621.313.322

Шевченко В.В., Шевченко С.Е., Шуджан Р.Я. **Пропозиції з використання надпровідників в електротехнічних пристроях** // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2007. – Вип. 1 (13). – С. 96-101. – Рос.
У статті, на базі аналізу сучасного стану високотемпературних надпровідників, розглянуті питання напрямків їх практичного застосування в найбільш енергоємних елементах електротехніки, в електричних машинах і в системах силової електроніки.
Лл. 3. Бібліогр.: 5 назв.

UDC 537.312.62:621.313.322

Shevchenko V., Shevchenko S., Shudjan R. **The offers on use of superconductors in electrotechnical devices** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 96-101. – Rus.
In operation, on the basis of the analysis of a modern condition of development of high-temperature superconductors, the questions of practical use in the most power-intensive elements of an electrical engineering, in particular, in electrical machines and in systems of a power electronics engineering are considered.
Fig. 3. Ref.: 5 items.

УДК 624.07

Раковська Н.Х. **Технологічні ходові пристрої на основі системи «колесо-рейка»** // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2007. – Вип. 1 (13). – С. 101-103. – Рос.

UDC 624.07

Rakovskaya N. **Technological running devices on the basis of system «wheel – rail»** // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – 2007. – Issue 1 (13). – P. 101-103. – Rus.

НАШІ АВТОРИ

- АФАНАСЬЄВ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент*
Володимир Володимирович
- АЛЛЕРОВ** *Академія внутрішніх військ МВС України, Харків, начальник факультету*
Юрій Володимирович
- БАБЕНКО** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат військових наук, начальник факультету*
Олександр Іванович
- БАКУЛІН** *Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, науковий співробітник*
Ігор Євгенович
- БАРСОВ** *Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент*
Валерій Ігорович
- БОРОДАВКА** *Наукове-технічне СКБ «ПОЛІСВИТ» ДНВП «Об'єднання Комунар», Харків, провідний інженер-програміст*
Наталія Павлівна
- БОХАН** *Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри*
Костянтин Олександрович
- БУЛАЄНКО** *Харківська національна академія міського господарства, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри*
Марина Володимирівна
- БУРКОВ** *Академія внутрішніх військ МВС України, Харків, доцент кафедри*
Валерій Вікторович
- ВОЄВОДИНА** *Харківська національна академія міського господарства, Харків, старший викладач*
Марія Юрївна
- ГЕРАСИМОВ** *Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, СНС*
Сергій Вікторович
- ГУРЖИЙ** *Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, студент*
Степан Вікторович
- ДЕРГАЧОВА** *Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, здобувач*
Наталія Олексіївна
- ДОРОЩУК** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник*
Валерій Анатолійович
- ДРОБОТ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, ад'юнкт*
Ольга Анатоліївна
- ЄГОРОВ** *Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри*
Олексій Борисович
- ЄРИЛКІН** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник*
Анатолій Георгійович
- ЗАВИЗІСТУП** *Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, професор кафедри*
Юрій Юрійович
- ЗАХАРОВ** *Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, доктор технічних наук, доцент*
Ігор Петрович
- ЗМІЇВСЬКИЙ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, викладач*
Геннадій Анатолійович
- ІВАНЮК** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник*
Віталій Олександрович
- ІЗБЕНКО** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник*
Юрій Анатолійович
- ІРІКОВ** *Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, асистент*
Дмитро Валерійович
- ІСІЧЕНКО** *Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, магістр*
Тарас Олександрович
- КАНДИРИН** *Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, СНС*
Микола Павлович

- ПАВЛЕНКО Максим Анатолійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- ПОБЕРЕЖНИЙ Андрій Анатолійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, науковий співробітник
- ПОДОРОЖНЯК Андрій Олексійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- РАКОВСЬКА Наталя Христіанівна** Міжнародний Слов'янський університет, Харків, кандидат технічних наук, доцент, ректор
- РУБАН Ігор Вікторович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри
- САВЧЕНКО Борис Васильович** Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- СИТНИКОВ Дмитро Едуардович** Харківська державна академія культури, Харків, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
- СИТНИКОВА Поліна Едуардівна** Харківський гуманітарний інститут „Народна українська академія”, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- СІТКОВ Олексій Михайлович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, ад'юнкт
- СМЕЛЯКОВ Кирило Сергійович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
- СПОРИШЕВ Костянтин Олександрович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач
- СТАСЄВ Юрій Володимирович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, заступник начальника університету з наукової та навчальної роботи
- СТЕПАНОВА Марина Вікторівна** Севастопольський військово-морський інститут ім. П.С.Нахімова, Севастополь, студентка
- СТРЕЛКОВ Олександр Іванович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
- СТРЛКОВА Тетяна Олександрівна** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- ТИМОЧКО Олександр Іванович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник факультету
- ТИМОШЕНКО Олександр Володимирович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, начальник кафедри
- ТКАЧЕНКО Віктор Іванович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат військових наук, професор, начальник університету
- ТКАЧОВ Андрій Михайлович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач
- УСАНЬ Олександр Альбертович** Харківська державна академія культури, Харків, аспірант кафедри
- ХАРЛАНОВ Олексій Іванович** Севастопольський військово-морський інститут ім. П.С.Нахімова, Севастополь, викладач кафедри
- ХАРЧЕНКО В'ячеслав Сергійович** Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
- ЧЕРНЯТЬЄВ Андрій Володимирович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат військових наук, старший науковий співробітник НДІ кафедри
- ЧУБУКІН Валентин Валерійович** Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, студент
- ШЕВЧЕНКО Валентина Володимирівна** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету
- ШЕВЧЕНКО Сергій Євгенович** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, магістр

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Афанасьєв В.В.	15	Клімова Т.В.	117	Савченков Б.В.	90
Аллеров Ю.В.	104	Коваленко А.А.	56	Симоненко Д.В.	66
Бабенко О.І.	22	Коваленко М.С.	60	Ситніков Д.Е.	121
Бакулін І.С.	107	Колодєєв М.М.	30	Ситнікова П.Е.	121
Бакуменко Б.В.	50	Костянець О.В.	32	Сітков О.М.	15
Барсов В.І.	44	Кондратюк О.Ю.	87	Смеляков К.С.	75
Бородавка Н.П.	82	Костенко І.Л.	22	Споришев К.О.	78
Бохан К.О.	53	Костянець О.В.	32	Стасєв Ю.В.	3
Булаєнко М.В.	26	Краснокутський В.М.	30	Степанова М.В.	36
Бурков В.В.	104	Кузнецов О.О.	63	Стрєлков О.І.	44
Воєводіна М.Ю.	129	Кучер Д.Б.	36	Стрєлкова Т.О.	44
Васильєв Ю.Б.	47	Лемешко О.В.	66	Тимочко О.І.	47
Герасимов С.В.	107	Леоненко О.М.	90	Тимошенко О.В.	133
Гуржий С.В.	53	Лисенко І.В.	70	Ткаченко В.І.	50
Дєргачова Н.О.	114	Литвяк О.М.	19	Ткачов А.М.	78
Дорошук В.А.	26	Логінов В.В.	19	Усань О.А.	121
Дробот О.А.	66	Лошаков В.А.	32	Харланов О.І.	36
Єгоров О.Б.	87	Малий В.В.	117	Харченко В.С.	82
Єрилкін А.Г.	133	Мариківський О.Є.	40	Чернятьєв А.В.	22
Завізіступ Ю.Ю.	56	Мезєря А.Ю.	93	Чубукін В.В.	126
Захаров І.П.	110	Можаєв О.О.	72	Шєвченко В.В.	96
Зміївський Г.А.	30	Московченко І.В.	63	Шєвченко С.С.	96
Іванюк В.О.	133	Мохаммад А.С.	56	Шемаєв В.М.	9
Ізбенко Ю.А.	63	Обрядін В.В.	104	Шитова О.В.	75
Ірїков Д.В.	93	Овчаренко В.В.	104	Шмаков В.В.	133
Ісіченко Т.О.	70	Павленко М.А.	3	Шуджан Р.Я.	96
Кандирін М.П.	32	Побережний А.А.	26	Яценюк В.Ж.	26
Кац Є.М.	44	Подорожняк А.О.	47	Яшина О.С.	117
Кашаєв І.О.	15	Раковська Н.Х.	101	Юров С.Н.	126
Клімов С.Б.	3	Рубан І.В.	75		